

ANALISIS KEGAGALAN E-COMMERCE BUKALAPAK MENGGUNAKAN METODE SWOT

OBE
MATA KULIAH
202XX

Abstrak

Penelitian ini menganalisis penyebab menurunnya kinerja e-commerce Bukalapak menggunakan metode SWOT. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Bukalapak memiliki kekuatan seperti brand yang dikenal luas dan basis pengguna lama, perusahaan menghadapi kelemahan dalam inovasi dan strategi pemasaran. Peluang masih terbuka melalui pertumbuhan pasar digital dan potensi UMKM, namun tekanan dari pesaing besar menjadi ancaman utama. Kegagalan Bukalapak terutama disebabkan oleh kurangnya adaptasi terhadap perubahan pasar dan perilaku konsumen.

Kata Kunci: E-commerce, Bukalapak, Analisis SWOT

Alfin Bachtiar

2495114029

Teknik Informatika

alfinbachtiar@mhs.unhasy.ac.id

Pendahuluan

Laporan ini bertujuan untuk menyajikan analisis tentang faktor-faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi kinerja e-commerce Bukalapak sehingga mengalami kegagalan ditengah persaingan e-commerce yang ada di Indonesia. Fokusnya adalah pada elemen-elemen yang berkontribusi terhadap kegagalan Bukalapak, menggunakan metode analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, Threats*) yang digunakan untuk menentukan posisi kuadran. Data utama untuk identifikasi laporan ini diperoleh dari hasil sentimen analisis ulasan pengguna Bukalapak di Google Playstore yang menunjukkan bahwa sebaran kelas negatif mencapai 0.768 (76,8%), jauh melebihi positif (0.156) dan netral (0.076).

Analisis SWOT

I. Faktor Internal – *Strengths* dan *Weaknesses*

Faktor internal adalah kondisi atau atribut yang berada di bawah kendali perusahaan dan berasal dari kinerja atau sumber daya internalnya. Faktor ini terbagi menjadi Kekuatan (*Strengths*) dan Kelemahan (*Weaknesses*).

A. Kekuatan (*Strengths*)

Bukalapak menunjukkan kekuatan internal yang mumpuni untuk menunjang kepercayaan konsumen dan operasional bisnis. Pemenuhan pesanan dimana pesanan yang diterima pembeli sesuai pesanan merupakan aset utama mereka. Faktor pendukung lainnya adalah kemudahan dalam proses pembayaran yang menawarkan beragam sistem pembayaran praktis terkini. Bagi pelapak, Bukalapak memfasilitasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk ikut andil dalam transaksi daring dengan biaya jasa yang rendah (hanya 0,5%). Secara umum, layanan elektronik, promosi penjualan, dan variasi produk yang ditawarkan Bukalapak dinilai “sangat baik” berdasarkan survei.

B. Kelemahan (*Weaknesses*)

Bukalapak menghadapi sejumlah kelemahan internal yang signifikan dan memicu sentimen negatif pengguna. Kelemahan utama adalah terkait kinerja aplikasi, dimana proses membuka beberapa halaman seringkali lambat dan proses transaksi yang seringkali bermasalah. Banyak fitur seperti fitur pencarian, fitur deskripsi barang, serta fitur notifikasi yang harus mendapatkan perhatian lebih. Kelemahan lainnya mencakup kerumitan dalam

pengaduan atau komplain kepada admin, serta masalah logistik yaitu ketelambatan pengiriman barang.

II. Faktor Eksternal - *Opportunities dan Threats*

Faktor eksternal adalah kondisi yang berasal dari lingkungan luar perusahaan yang tidak dapat dikendalikan, dan terbagi menjadi Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*).

A. Peluang (*Opportunities*)

Peluang bukalapak muncul dari sentimen positif dan loyalitas pelanggan, dimana terdapat ulasan pengguna yang merasa terbantu oleh aplikasi ini. Kualitas layanan elektronik, promosi penjualan, dan variasi produk memberi dampak positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Selain itu, Bukalapak membantu para pelaku usaha dalam menunjang omset dan memperluas jaringan mereka.

B. Ancaman (*Threats*)

Lingkungan kompetitif yang agresif serta tingginya tingkat ketidakpuasan pengguna menjadi ancaman yang dihadapi Bukalapak. Ancaman paling banyak adalah opini pengguna yang merasa tidak puas, sebagaimana analisis sentimen yang menunjukkan dominasi kelas negatif mencapai 76,8%. Ancaman lain yang menyebabkan Bukalapak kehilangan penggunanya adalah kebijakan akun yang merugikan, seperti menonaktifkan mendadak tanpa alasan yang jelas. Ketersediaan *Voucher* promosi seperti *voucher* gratis ongkir ditengah kompetitor yang sangat kompetitif, termasuk alasan lain bagi Bukalapak. Bagi pelaku usaha, ancaman peniruan produk atau nama kemasan dapat merusak citra produk usaha.

Posisi Kuadran

Kombinasi dominasi Kelemahan (*Weaknesses*) dan Ancaman (*Threats*) membuat Bukalapak menempati Kuadran IV atau Kuadran III dengan strategi defensif dalam matriks SWOT standar. Hal ini mengindikasikan bahwa Bukalapak menghadapi tantangan yang parah, dimana perusahaan dikelilingi oleh persaingan yang kuat namun lemah secara internal. Prioritas utama adalah memperbaiki kualitas layanan secara mendasar seperti mengatasi masalah transaksi, pengiriman yang lambat, dan kerumitan pada sistem pengaduan) untuk mengurangi sentimen negatif masif.

Referensi

Fitriany, N., & Ariyanti, M. (2024). The Influence of Electronic Service Quality, Sales Promotion, and Product Variation on Purchase Decisions and Satisfaction: a Study on BUKALAPAK. *International Journal of Current Science Research and Review*, 7(2), 1256–1261. <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/V7-i2-44>

Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Tantangan Manajer dan Karyawan Perusahaan Bukalapak Tbk di Indonesia. (2022, Desember). *E-paper Pengantar Manajemen Universitas Pelita Bangsa*.

Kurniawan, D., & Nikhlis, N. (2020). Analisis Pengaruh Kualitas Layanan Website Terhadap Loyalitas Pelanggan E-Commerce Bukalapak. *Jurnal Ilmiah Elektronika dan Komputer*, 13(2), 158–168.

Lusi, & Baturohmah, H. (2023). Analisis Sentimen Pengguna Aplikasi Bukalapak untuk Meningkatkan Daya Saing Menggunakan Metode Naïve Bayes dan Analisis SWOT. Universitas Nusa Putra.

Mahendra, A., Hamawati, F., & Hamandia, R. (2024). Analisis Bukalapak Sebagai Media E-Commerce Produk. *AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, 8(1), 93–110.

Referensi

- Akmal, M., & Ghani, S. R. W. (2022). Perancangan Dan Pengembangan Produk Mesin Perontok Bulu Ayam Dengan Menggunakan Metode Kansei Engineering. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 1(2), 49-60.
- Dharmawan, M. D. R., & Ghani, S. R. W. (2023). EVALUASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PRAKTIKUM TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS HASYIM ASYÄ™ ARI DENGAN METODE JOB SAFETY ANALYSIS. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 17-26.
- Ghani, S. R. W. (2011). Analisis Perbaikan UKM X dengan Pendekatan Lean Manufacture Guna Mereduksi Waste di Lantai Produksi Aluminium. *Rekayasa*, 4(2), 119-124.
- Ghani, S. R. W., & Rozaq, K. (2017, November). Pattern Analysis of Cluster and Market Orientation (Religious Tour Area of Gus Dur's Grave). In *Proceedings of the International Conference on Green Technology* (Vol. 8, No. 1, pp. 8-16).
- Ghani, S. R. W., & Mashuri, C. (2024, December). Penyusunan Kriteria Kebutuhan Inovasi Produk Mesin Pakan Ikan Dengan Pendekatan Product Lifecycle Management Di UMKM Budidaya Ikan Jombang. In *Prosiding Seminar Nasional Sains, Teknologi, Ekonomi, Pendidikan dan Keagamaan (SAINSTEKNOPAK)* (Vol. 8, pp. 432-439).
- Sukmo, G., & Ghani, S. R. W. (2023). study Desain & Implementasi BUSINESS INTELLIGENCE pada suatu maskapai penerbangan (laporan penelitian magang MSIB). *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 27-37.
- Ghani, S. R. W., Ali, M., & Rustanti, E. (2024). Inovasi produk mesin tepat guna dengan pendekatan fishbone dan AHP (Analytic Hierarchy Process) pada UMKM komoditas herbal Kabupaten Jombang. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 3(2), 103-113.
- Ghani, S., Rahmawan, W., Soeparman, S., & Soenoko, R. (2011). Analysis of UKM X Improvement with a Manufacture Lean Approach to Reduce Waste on Aluminum Production Floors. *Rekayasa Journal of Science and Technology*, 4(2), 119-124.
- Rustanti, E., Semi, S., Wiraghani, S. R., Rukiati, S. R., & Safitri, D. (2024). PEMBERDAYAAN KELOMPOK PKK MELALUI PENDAMPINGAN PEMBUATAN SIMPLISIA DAUN SIRSAK MENJADI PRODUK KESEHATAN DI DESA KEBONTEMU PETERONGAN JOMBANG. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Nusantara (JPPNu)*, 6(2), 280-285.
- Slameta, S. R. W. G. M. Rough cut capacity planning based on information system.
- Wira Ghani, S. R. ANALISA POTENSI SAMPAH KAMPUS BERBASIS PEMODELAN MAKET DI GEDUNG B UNHASY. *Ejournal Reaktom Unhasy*.
- Ghani, S. R. W., & Yulianto, T. (2020). Faktor Pendukung dan Kontribusi Kecamatan bagi Kecukupan Konsumsi Beras di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 18(2), 105-120.